

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ

Гаппаров Комилжон Мусурманович¹

Салимова Ирода Мамаюсуфовна²

¹ Магистр ТГЮУ, ² Научный руководитель Исполняющий обязанности доцента кафедры Гражданского процессуального и экономического процессуального права ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585305>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 26 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Статья, процессе, юридическую

АННОТАЦИЯ

Согласно ГПК РУз, судебный представитель обладает широким кругом полномочий. Поскольку судебные представители совершают процессуальные действия от имени и по поручению уполномочивших их лиц, то соответственно объем полномочий определяется процессуальным положением доверителя. Вместе с тем объем полномочий судебного представителя определяется и тем, какие именно из имеющихся у доверителя прав, ему были переданы.

Статья 116 Конституции Республики Узбекистан гарантирует право на квалифицированную юридическую помощь на любой стадии судебного разбирательства, в свою очередь, квалифицированная юридическая помощь гражданам может оказываться в различных формах. Такое же представительство в суде является одним из важных проявлений оказания квалифицированной юридической помощи. Статья 65 ГПК РУз закрепляет тот факт, что граждане могут вести свои дела в суде лично или через своих представителей, что не отрицает личного участия гражданина в деле.

Иначе говоря, институт представительства в гражданском процессе призван обеспечить реализацию конституционных прав граждан на судебную защиту и на профессиональную юридическую помощь, закрепленных в статьях 44, 116 Конституции Республики Узбекистан.¹ Полномочия представителя дают ему право совершать в основном все процессуальные действия. Однако совершения некоторых для процессуальных действий требуются специальные полномочия от представляемого. В связи с этим в юридической литературе можно

¹ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 14.05.2010 г. № 05 «О применении судами норм гражданского

процессуального законодательства о представительстве» / <https://lex.uz/docs/2414105>

выделить общие и специальные полномочия.²

Специальные полномочия – это такие полномочия, которые представитель вправе совершать только при указании на них в доверенности.³ Чтобы исключить между доверителем и представителем возникновение каких-либо недоразумений по поводу таких действий, полномочия на их совершение должны специально оговариваться в уполномочивающем документе.

Некоторые из специальных прав, представленных в суде, могут быть реализованы только в том случае, если они выражены в полномочиях, предоставленных сторонами (истцом, ответчиком, третьими лицами).⁴

Согласно ст. 69 ГПК РУз к специальным полномочиям относятся:

совершение полного или частичного отказа, изменение основания или предмета, увеличение или уменьшение размера заявленных требований;
признание требований истца;
заключение мирового соглашения;
соглашения о проведении процедуры медиации или медиативного соглашения;
передачу полномочий другому лицу (передоверие);
обжалование судебного акта;

подписание заявлений;

предъявление исполнительного листа к взысканию;

получение присужденного имущества или денег.⁵

Как отмечает Ш.Ш.Шорахметов, в гражданском процессуальном праве полномочия представителя, наряду с полномочиями, предусмотренными законом, устанавливаются законом, но эти права должны быть указаны в специальной доверенности.⁶

Общие полномочия – это профессиональные действия, которые может совершать любой представитель, участвующий от имени представителя и предусмотрено ли это доверенностью.⁷

Согласно ст. 40 ГПК РУз к общим полномочиям представителя относятся право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, и лицам, содействующим осуществлению правосудия, делать заявления, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, излагать свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать

² См: Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.н., проф. Д.Ю.Хабибуллаев. –Тошкент. “Lesson press” нашриёти. 2020. 194-бет.

<https://lex.uz/docs/3517334>

³ Гражданский процесс / под ред. А. Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М., 2014. С. 128.

⁴ Shorahmetov Sh.Sh. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual huquqi: (Darslik). Sh.Shorahmetov; O'zbekiston Respublikasi Adliya

vazirligi, Toshkent davlat yuridik instituti. – Toshkent: Adolat, 2007. 46-бет.

⁵ <https://lex.uz/docs/3517334#3519009>

⁶ Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар. –Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2010. 150-бет.

⁷ Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.н., проф. Д.Ю.Хабибуллаев. –Тошкент. “Lesson press” нашриёти. 2020. 194-бет.

против заявлений, ходатайств, доводов иных лиц, обжаловать (опротестовывать) судебные акты, требовать принудительного исполнения судебных актов, присутствовать и осуществлять свои права при совершении действий государственным исполнителем.⁸

Являясь обязательными, эти полномочия подробно не перечисляются в уполномочивающих документах или даже не указываются вообще.⁹

Особое положение занимают законные представители по сравнению с другими представителями. Они вправе совершать все те процессуальные действия, которые могли бы осуществлять в процессе сами представляемые, если бы они обладали процессуальной дееспособностью. Законные представители вправе самостоятельно совершать без особых на то полномочий распорядительные действия, такие как отказ от иска, признание иска.

Таким образом объем полномочий представителя и их классическое подразделение на общие и специальные давно не вызывает научных споров. Основная полемика разворачивается вокруг способов оформления данных полномочий.

Т.Нуждина отмечает, что в отношении представителя как особого субъекта представительства в гражданском процессе закон устанавливает

различные правовые ограничения, в частности, представитель не вправе: принять от лица, обращающегося за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; принять поручение на оказание юридической помощи, если он имеет интерес по делу, отличный от интереса доверителя.¹⁰

Представитель должен честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми средствами, не запрещенными законодательством; постоянно совершенствовать свои знания, повышать свою квалификацию, т. е. профессиональное мастерство; осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности.

Полномочия судебных представителей должны быть надлежащим образом оформлены. По общему правилу полномочия представителя на ведение дел в суде общей юрисдикции должны быть выражены в доверенности, выданной представляемым лицом, участвующим в деле, или организацией. Известно, что наиболее распространенным способом оформления полномочий применительно к договорному представительству выступает доверенность.

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 14.05.2010 г. № 05 «О

⁸ <https://lex.uz/docs/3517334>

⁹ Михайлов В.В. Основания привлечения представителя в гражданском процессе // Законность. 2015. № 7. С. 187.

¹⁰ Нуждина Т. Особенности представительства в гражданском праве России // Юридические науки. 2016. № 2. С. 117.

применении судами норм гражданского процессуального законодательства о представительстве», документами, предоставляющими право на вступление в дело договорных (добровольных) представителей, являются доверенности, выданные в соответствии со статьей 53 ГПК, за исключением адвокатов, руководителя юридического лица, а также родственников и иных представителей физического лица, которые допущены для участия в деле в качестве договорных представителей по заявлению (устному или письменному) доверителя в судебном заседании в соответствии с частью третьей статьи 53 ГПК.

В зависимости от объема полномочий, выполняемых представителем от имени доверителя, выделяют разные виды доверенности:

разовая доверенность (выдается доверителем на участие представителя по одному делу в одном суде);

специальная (на ведение одного дела во всех судебных инстанциях);

общая (на ведение всех гражданских дел, затрагивающих интересы доверителя во всех судебных органах).¹¹

В доверенности обязательно должно быть указано, когда она выдана, иначе она не будет считаться действительной. Доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. Если в доверенности не указан срок, она действует в течение одного года со дня выдачи. Доверенность, в которой не

указана дата выдачи, недействительна (ст. 139 ГК).¹²

В соответствии со ст. 140 ГК РУз лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение этих действий другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. Данная норма в судебном представительстве по гражданским делам имеет свои особенности: в соответствии со ст. 69 ГПК РУз передоверие допускается только в том случае, когда такое право судебного представителя специально оговорено представляемым лицом.

Стоит отметить, что до недавнего времени в судебной практике неоднозначно разрешался вопрос о необходимости других документов, кроме доверенности, на представление интересов юридического лица в суде. В этой связи интерес представляют разъяснения Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 14.05.2010 г. № 05 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства о представительстве» в п. 13 указывает, что для вступления в дело некоторых договорных представителей закон требует предъявления суду и других документов, в частности:

для родственников доверителя — документов, подтверждающих родственные связи между доверителем и представителем;

¹¹ Кратенко М.В. Предмет договора об оказании юридической помощи // Юрист. 2014. № 1. С. 22.

¹² Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism / Mualliflar jamoasi. - T.: TDYU nashriyoti, 2016. 134-bet.

для руководителя юридического лица — документ, удостоверяющий его должностное положение.¹³

В силу п. 4 ст. 185.1 ГК РУз доверенность от имени юридического лица выдается за подписью руководителя с приложением печати этого юридического лица (при наличии печати).¹⁴

Вместе с тем, поскольку в процессуальном законодательстве содержатся специальные требования к удостоверению доверенности на представление интересов в суде, то судам при проверке формы доверенности, удостоверяющей полномочия представителей юридических лиц, участвующих в деле, следует руководствоваться положениями ч. 4 ст. 68 ГПК РУз.

Н.Н.Ассингеймер утверждает, что полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием (юридической консультацией). Однако для совершения право распорядительных действий адвокату необходима доверенность, выданная гражданином. Предоставленный адвокатом суду ордер, выданный соответствующим адвокатским образованием, лишь подтверждает право адвоката на выступление в суде. Полномочия же адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве, регламентируются соответствующим процессуальным законодательством.¹⁵

Однако с участием представителя (адвоката) на основании ст. 68 ГПК РУз связан вопрос о его полномочиях. Действительно, он не имеет доверенности от представляемого лица и не наделен полномочиями в соответствии со ст. 68 ГПК РУз. В этой связи он может совершать процессуальные действия, которые направлены на защиту интересов представляемого лица. Если рассматривать специальные полномочия, то вправе подавать апелляционную или кассационную жалобу на решения суда, но не вправе признавать иск и заключать мировое соглашение. Но следует признать, что данный пробел требует правового регулирования. С участием адвоката в процессе связана проблема доступности его услуг.

Для устранения же встречающихся на практике недоразумений необходимо предложить усовершенствовать ордерную представительства, предусмотреть конкретный перечень полномочий адвоката в суде и исполнительном производстве или одновременно оформлять ордер и доверенность, содержащую конкретные полномочия представителя при рассмотрении дела и исполнении судебного решения.

Законодатель же закрепляет право предоставления доказательств за сторонами и другими участниками процесса, к которым не относит представителя. Однако в силу

процесс // Электронный журнал «Азбука права». 2019. С. 57.

¹³ <https://lex.uz/docs/2414105>

¹⁴ <https://lex.uz/docs/111181#159781>

¹⁵ Ассингеймер Н.Н. Когда и в каком порядке привлекается представитель в гражданский

доверенности, выданной истцом или ответчиком, адвокат вправе представлять интересы клиента, а, следовательно, принимать участие в доказывании как самостоятельный субъект, выражающий мнение одной из сторон. При этом адвокат обладает специальными познаниями, позволяющими ему более профессионально осуществлять возложенные на него функции.

Надо отметить, что Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 14.05.2010 г. № 05 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства о представительстве» в п. 15 указывает, что для совершения некоторых процессуальных действий закон требует наличия специальных полномочий, которые договорный представитель, в том числе адвокат, и лицо, вступившее в дело по заявлению доверителя в судебном заседании, вправе совершать только при указании каждого из них в доверенности, оформленной в соответствии с законом. Согласно статье 54 ГПК к таким правам относятся:

полный или частичный отказ от исковых требований;
изменение основания или предмета иска;
увеличение или уменьшение размера заявленных требований;
признание требований истца;
заключение мирового соглашения;

передача полномочий другому лицу (передоверие);
обжалование решения (определения) суда;
предъявление исполнительного документа к взысканию;
получение присужденного имущества или денег.¹⁶

Полномочия законных представителей недееспособных специального оформления не требуют. Представители на основании родства (родители, усыновители) и по назначению (опекуны и попечители) предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус и полномочия.

В заключение необходимо отметить, что правовые основы представительства в гражданском процессе заложили Конституция РУз, ГПК РУз, закон «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», представительство в гражданском процессе представляет собой самостоятельный, определенный законом вид процессуально-правовой деятельности, направленной на защиту жизненных прав и интересов граждан и организаций путем оказания им квалифицированной юридической помощи, имеющей публичное значение, представитель является основным субъектом, оказывающим квалифицированную юридическую помощь по гражданским делам.

¹⁶ <https://lex.uz/docs/2414105>